

CONTRIBUÇÃO DAS VANTAGENS COMPARATIVAS E ABSOLUTAS PARA A ECONOMIA MUNDIAL

Antonio Victor Bordon Gomes¹*, Bruno Henrique Machado da Silva², Marcia da Silva³

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia 2983, São Paulo -SP, Brasil, vitor_antoniobordon@hotmail.com. * Antonio Victor Bordon Gomes .

RESUMO. Para investir em uma empresa ou em um determinado mercado, é necessário fazer diversos estudos de mercado para obter sucesso, em meio aos estudos temos o estudo das vantagens comparativas e absolutas do produto exposto, o foco do seguinte artigo é por meio da pesquisa e verificação do trabalho de autores importantes como Adam Smith e David Ricardo, para a evolução das teorias econômicas, estudando sobre o assunto desde quando foram criadas até as considerações mais recentes ao trabalho que é a atualização de conceitos de acordo com a evolução da sociedade, juntamente com a apuração dos livros, artigos e conteúdos teóricos dos estudiosos, demonstrar como funcionam e como são aplicadas as vantagens comparativas e absolutas de mercado atualmente e a partir dos dados coletados aplicar os estudos em uma situação teórica para demonstrar sua efetividade, para tanto é utilizado do exemplo do mercado de papel e celulose brasileiro com a China e EUA, por sua vez demonstrando que é possível aplicar as teorias absolutas e comparativas no mundo atualmente, além de demonstrar os pontos mais fortes e fracos do ramo em questão.

Palavras-chave. Estudo, Teorias, Comparativas, Absolutas e Economia.

ABSTRACT. To invest in a company or in a particular market, it is necessary to do several market studies to be successful, among the studies we have the study of the comparative and absolute advantages of the exposed product, the focus of the following article is through research and verification. from the work of important authors such as Adam Smith and David Ricardo, to the evolution of economic theories, studying the subject from when they were created until the most recent considerations to the work that is the updating of concepts according to the evolution of society, along with the investigation of the books, articles and theoretical contents of the scholars, demonstrating how the comparative and absolute advantages of the market currently work and how they are applied and from the collected data apply the studies in a theoretical situation to demonstrate their effectiveness. example of the Brazilian pulp and paper market with China and the USA, in turn demonstrates And yet it is possible to apply the absolute and comparative theories in the world today, and to demonstrate the strengths and weaknesses of the branch in question.

Keywords. Study, Theories, Comparatives, Absolutes and Economics.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade evoluiu a partir de um determinado momento da história ao redor do conceito de economia e mercado, onde os primeiros relatos de comércio eram feitos como trocas de bens por outros bens, sejam gado por tecidos ou hortaliças ou quaisquer coisas desejadas.

Ao longo da evolução da sociedade os ativos comercializados passaram a ser via trocas em moeda, fato que culminou na criação da ciência econômica e por conseguinte atraindo cada vez mais estudiosos a busca da compreensão das sociedades quanto ao crescimento possibilitado pelo acúmulo de capitais financeiros e operacionais, como o caminho e formato de mercado global funcionaria de forma que trouxesse vantagens aos estados envolvidos, criando a questão problema da possibilidade de vantagens mercatoriais de um estado sobre outro, seja por localização, clima ou outros motivos,

pudessem influenciar o balanço de mercado de forma que torna-se impossível a participação de todos, tendo em vista que levam fatores e recursos diferentes e únicos.

Dessa forma foram adotadas as teorias de Adam Smith sobre as Vantagens Absolutas e de David Ricardo sobre as Vantagens Comparativas entre outros autores recentes como objetos de pesquisa para chegar a fundo nas questões que mostram as diferenças entre produção, preço de venda e expressão de mercado a cada ente envolvido para assim encontrar os pontos onde se apoiam cada uma. Os estudos feitos por Ricardo e Smith dão o ponto pé inicial que traz uma nova etapa a economia global, tornando-se objetos de estudo e uso como base para organização mercantil globalmente.

Com o passar dos anos novas teorias e ideias sobre a composição do assunto foram concebidas e contestadas, dessa forma mostrou-se vantajoso o uso de coleta de dados e análise de conteúdo com pesquisas bibliográficas em livros, artigos e sites para apuração dos dados coletados, também por esse motivo a pesquisa foi feita baseada no método exploratório qualitativo, utilizando de estudos encontrados em sites, livros, artigos, vídeos e documentários, e usando como ferramenta tanto de estudo como de exemplo, o mercado brasileiro de papel e celulose com a China e os EUA para fazer a verificação e aplicação de dados coletados durante a pesquisa, criando assim uma amostra da funcionalidade dos materiais encontrados.

A pesquisa foi feita baseada no cenário histórico da economia a partir da fundação das escolas mentais teorizadas pelos autores, meio que por sua vez levantou o fato de como devem ser aplicadas as ideias, fato que seria a maior problemática em meio ao avanço da pesquisa.

O justificativa para o assunto escolhido para apuração partiu da crescente questão global da desigualdade econômica que esta cada vez mais latente ao redor do mundo, onde há estados muito ricos enquanto alguns passando por extrema pobreza e necessidade, dessa forma encontra-se a questão de, o que faz de um país tão rico e outro tão pobre?

O principal objetivo para o decorrer dos estudos e posteriormente a supositiva aplicação em meio a um exemplo é o de aplicar as teorias em um mercado ou seguimento de um determinado país para assim ver o vislumbre de quais são suas possibilidades de vantagens absolutas e comparativas, para assim a partir do uso das conclusões poder utilizar o mesmo formato aplicado a outros estados e com isso criar uma possibilidade de entender a economia de cada estado, dando assim uma possibilidade a importante questão da capacidade de competitividade para qualquer país.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As Teorias Clássicas do Comércio Internacional referem-se às teorias surgidas a partir do século XVIII que tinham o objetivo de regularizar o funcionamento do comércio internacional e influenciar a economia moderna. Essas teorias manifestaram-se pela necessidade em clarificar as trocas internacionais.

Autores clássicos como Adam Smith e David Ricardo foram os principais envolvidos no desenvolvimento de uma análise capaz de generalizar qualquer país, contrariando os pensamentos protecionistas dos mercantilistas, uma teoria de comércio internacional cuja validade seja universal.

As Teorias Clássicas nos mostram que os comércios impulsionam processos de especialização que

podem resultar em economias mutuamente mais eficazes, com padrão de produção e consumo elevado. Esse processo é chamado de ganho de eficiência, propiciando um crescimento econômico temporário, que consiste no aumento médio da produtividade global dos países.

Se tratando do Brasil o estudo proporciona um entendimento melhor de como está o mercado de papel e ajudar por meio do estudo a enxergar as oportunidades já que os números são promissores para ramo e demonstram bom desempenho nas vendas externas brasileiras de celulose como aponta CELULOSE ONLINE (2018), praticamente dobrou sua receita, contribuiu só no estado do Mato Grosso do Sul por exemplo a fechar o primeiro semestre deste 2018 com crescimento de 25,77% nas exportações em relação ao mesmo período do ano anterior, para RECEITA FEDERAL (2015) exportação significa saída temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes do país, a título oneroso ou gratuito.

E se tratando de se enxergar oportunidades percebemos que os fluxos comerciais do Brasil com outros países do mundo principalmente EUA e China mostram como o Mercado é importante para a nação brasileira por. As duas maiores economias mundiais no topo do ranking de importadores do Brasil no segmento juntas somaram mais de quatro bilhões de dólares de importações nos dois últimos anos como aponta REMADE (2018). Além disso vemos como chance de negócio ao Brasil o fato de que as exportações de papel e celulose no Brasil tem ganhado destaque ao passo que ganhou espaço tanto em peso como volume, atraindo empresas locais a abrirem suas plantas próximas a produção do *commodity* facilitando questões logísticas conforme demonstra SERGOMEL (2018), E não apenas empresas brasileiras mas gigantes internacionais tem demonstrado interesse em se internacionalizar para o Brasil para desfrutar das melhores condições climáticas e ambientais que a nação oferece para a produção deste segmento e também claro gerar muitas portas de emprego conforme exemplifica Daraya (2019).

2.1 CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE ADAM SMITH

Em oposição aos ideais mercantilistas, SMITH (1776), tratou com exclusividade o comércio entre países em sua principal obra, A Riqueza das Nações: Investigação sobre Sua Natureza e Suas Causas. Segundo o autor, o principal erro dos mercantilistas foi negligenciar o fato de que em um negócio, as duas partes devem ser beneficiadas, sem que exista necessariamente um déficit para um dos lados envolvidos.

2.2 CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE DAVID RICARDO

Um dos mais influentes economistas britânicos de sua época, foi autor de importantes contribuições para o pensamento econômico mundial.

Autor da conhecida “Teoria das Vantagens Comparativas” que tem como objetivo demonstrar que um país pode obter vantagem nas trocas internacionais mesmo que ele possua maior produtividade que o outro na produção de todas as mercadorias. O crescimento depende da acumulação de capital e como consequência depende da taxa de crescimento, o que resulta no lucro RICARDO (1817)

Esse modelo pressupõe: concorrência perfeita, custos de produção constantes, ausência de custos de transportes, comércio bilateral (dois países, dois bens), trabalho como único fator de produção, e, ainda, total imobilidade de capital entre os envolvidos no comércio.

Com a Teoria das Vantagens Absolutas, David Ricardo demonstra que é possível que um país continue

participando do comércio internacional mesmo quando for menos eficiente na produção seus bens, por conseguinte, esse país poderá exportar e produzir os bens que obtiver relativamente maior eficiência na produção. Essa teoria parte da premissa que os valores nas trocas internacionais não são determinados pela quantidade de trabalho dos bens envolvidos, já que não há mobilidade de mão de obra entre países.

Ricardo propõe uma hipótese, para maior compreensão da teoria das vantagens comparativas ou relativas, que tem como exemplo os países Portugal e Inglaterra, ambos produtores dos produtos Tecido e Vinho.

FIGURA 1 – Quantidade de mão de obra necessária para produção de tecido e vinho.

Países	Custo (horas de trabalho necessárias para produzir 1)	
	Tecido	Vinho
Inglaterra	100	120
Portugal	90	80

FONTE: Eeg

Assim como na teoria de Smith, também na de Ricardo a tecnologia do país é o fator responsável por determinar os custos unitários ou a produtividade. No exemplo da figura acima, Ricardo supõe que uma determinada quantidade de vinho seja transferida em troca de uma determinada quantidade de tecido. Em cada caso, é necessária uma quantidade de mão-de-obra, que está representada por horas de trabalho.

Portugal mantém vantagens absolutas sobre a produção dos dois produtos, pois produz ambos com um custo inferior em relação à Inglaterra. Entretanto, sob a visão das vantagens comparativas, os custos com trabalho incorporado assumem importância crucial. Mesmo que Portugal empregue menor quantidade de horas na produção de ambas as mercadorias, enquanto a Inglaterra realiza a mesma produção em maior quantidade de horas, é de interesse de Portugal se especializar na produção daquele em que ela gasta menos recursos no processo, neste caso, o Vinho. Neste processo, Portugal estará poupando 10 (dez) horas de trabalho, necessitando apenas de 80 (oitenta) das 90 (noventa) horas empregadas anteriormente na produção de tecido, essa será transferida para gerar uma unidade intercambiável de vinho que poderá ser trocada por uma unidade de tecidos da Inglaterra. Essas 10 horas de trabalho que foram poupadas representam um ganho de bem-estar para os portugueses.

No caso da Inglaterra, se especializando em tecidos, cuja mercadoria requer menor quantidade de recursos para sua produção, em relação à Teoria de Ricardo, mantém a oferta interna de vinho, importando de Portugal, e ainda atinge o ganho de bem-estar poupado 20 (vinte) horas de trabalho.

2.3 QUAIS AS POSSÍVEIS TENDÊNCIAS DOS FLUXOS COMERCIAIS DO BRASIL NO SEGMENTO DE PAPEL E CELULOSE

O Brasil possui os recursos adequados para um bom investimento no segmento de papel e celulose o que resulta em vantagem comparativa para a nação, o país ocupa atualmente a posição de quarto maior produtor de celulose do mundo como afirma Daraya (2019). Segundo Sergomel (2018) o setor de papel e celulose no Brasil teve grande destaque em 2018, chegando a mais de 15 (quinze) milhões

de toneladas de volume exportações florestais, 10,7% mais que no ano anterior.

Nos últimos quinze anos a indústria de celulose ganhou grande proeminência no que diz respeito ao setor de exportações florestais e pode melhorar ainda mais com o interesse das empresas em instalar plantas próxima aos locais em que é produzida a celulose ganhando vantagens na questão logística, dando destaque a empresa canadense Paper Excellence, após adquirir 49,41% das ações da produtora nacional Eldorado ao fim de 2017, a companhia sempre teve os olhos atentos ao mercado brasileiro pois o mesmo tem uma latente capacidade para ampliar sua produção e expandir o mercado de papel e celulose. A canadense também informou que tem muitos planos para o Brasil e pretende utilizar dos domínios da Eldorado em Três Lagoas e São Paulo, se os planos da Excellence correrem bem ela deve comprar o restante das ações da empresa nacional e se estabelecer até o fim de 2019.

Importante ressaltar que há tendências de crescimento levando-se em conta que o mundo demanda muito da celulose brasileira e seu preço é pouco variável. Os maiores mercados de compra da indústria de celulose do Brasil são a China e os Estados Unidos, com 42,8% e 16,8% respectivamente, do valor exportado em 2018, segundo dados de REMADE (2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para responder o problema de pesquisa utilizou-se a metodologia de natureza exploratória qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2005), “o método qualitativo difere, em princípio do quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema”. A pesquisa exploratória teve como objetivo obter maior conhecimento sobre quais as possíveis tendências dos fluxos comerciais do Brasil com a China e EUA para os segmentos de papel e Celulose.

A coleta dos dados foi realizada, entre os meses de setembro de 2018 a novembro de 2019, através da pesquisa bibliográfica 12 (doze) artigos que tratam sobre o tema “A contribuição da Teoria das Vantagens Absolutas e Comparativas para a Economia Mundial” escritos entre os anos de 2015 a 2018.

Para a análise dos dados utilizou-se o método análise do conteúdo, que de acordo com Bardin (2007), a unidade de registro “é a unidade de significação para codificar e corresponde ao segmento do conteúdo, visando à categorização e à contagem frequencial”. A unidade de registro utilizada nesta pesquisa foi a “palavra”.

Conforme a autora Bardin (2007), a palavra não tem definição precisa em linguística, mas, para aqueles que fazem uso do idioma, corresponde a qualquer coisa. Todas as palavras do texto podem ser levadas em consideração, ou podem reter unicamente as palavras-chave ou as palavras-tema (*symbols* em inglês). Neste estudo levou-se em consideração a frequência de palavras mais citadas, isto é, quantas vezes em todos os artigos apareceram palavras sobre quais as possíveis tendências dos fluxos comerciais do Brasil com a China e EUA para os segmentos de Papel e Celulose.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Elaborou-se uma Tabela 1 denominada: “Principais tendências dos fluxos Comerciais do Brasil

com a China e EUA para o segmento de Papel e Celulose” levando em consideração as palavras mais citadas em todos os artigos, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Principais tendências dos fluxos Comerciais do Brasil com a China e EUA para o segmento de Papel e Celulose

Palavras (unidade de registro)	Total da Frequência	Ordenamento por número de citações
Exportação	26	1 ^a
Baixos Custos de Produção	15	2 ^a
Crescimento	14	3 ^a
Competitividade Setor Florestal	10	4 ^a

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

4.1. Exportação

A palavra Exportação, foi a que obteve a maior frequência, ou seja, a mais citadas 26 (vinte e seis) vezes, em todos os artigos analisados. Se tratando do conceito exportação de acordo com a Receita Federal do Brasil (2018)”, compreende à saída temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes do país, a título oneroso ou gratuito”. Frases como: “O bom desempenho nas vendas externas de celulose praticamente dobrou sua receita...”, Celulose Online (2018), ou, “A China por exemplo, ampliou o valor comprado de celulose no Brasil em 40,7%, continuando como principal destino do produto brasileiro...”, Oliveira (2018), ou “...Outro comprador que ampliou as importações de celulose em 50,7% foi a América do Norte...”, Oliveira (2018), demonstra a contribuição do produto celulose do Brasil para o exterior devido. Isto se deve a qualidade do produto e ao fato de que a matéria prima da celulose, Eucalipto, levar somente 7 (sete) anos para crescer em solo brasileiro, enquanto nos Estados Unidos e Europa o Eucalipto leva em média 25 (vinte e cinco) anos para crescer. Esta é uma grande vantagem comparativa.

4.2. Baixos Custos de Produção

As palavras Baixo Custos de Produção, foram citadas 15 (quinze) vezes no decorrer da leitura das pesquisas, ficando em 2º (Segundo) lugar na frequência de palavras. Frases como: “O Brasil é um país altamente eficiente na produção de celulose”, HORA (2015), ou, “As empresas brasileiras produtoras de celulose (a maior parte oriunda do eucalipto) são referência em relação às melhores práticas internacionais”, HORA (2015), demonstram mais uma vez a capacidade que o Brasil tem de liderar este setor mundial, pois o baixo custo também lhe condiciona uma vantagem comparativa neste seguimento com relação ao mundo. Embasa o fato de que o Brasil avançou no ranking dos países em 2017 alcançando a vice-liderança mundial na produção. Dados do DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos mostram que o Brasil em 2017 alcançou recorde chegando ao patamar de 19492 (dezenove mil quatrocentos e noventa e dois) toneladas de produção de celulose e 10477 (dez mil quatrocentos e setenta e sete) toneladas de papel produzidos em solo brasileiro.

4.3. Crescimento

Praticamente complementando o conceito da palavra anterior, a palavra Crescimento se repetiu 14 (catorze) vezes durante a elaboração do estudo. Isso acontece pelo fato de que se o Brasil possuir baixo custo de produção consequente pode muito bem crescer suas negociações com isto alcançando

as vantagens. Fases como: “Produção nacional de celulose tem apresentado alto crescimento desde o início dos anos 1990” HORA (2015) ou, “O setor de árvores plantadas terá papel fundamental no cumprimento das metas assumidas pelo Brasil” CARVALHAES (2017) reforçam a ideia de que o Brasil devido às suas condições climáticas e outros fatores tem crescido no setor e cada vez mais é visto como potência mundial.

4.4. Competitividade Setor Florestal

As palavras Competitividade do Setor Florestal foram citadas 10 (dez) vezes durante a pesquisa realizada. Frases como: “Dentre os benefícios decorrentes do ganho em produtividade proporcionado pelo eucalipto geneticamente modificado vale destacar, na esfera econômica, o aumento da competitividade do setor florestal brasileiro” Suzano (2018), ou, “As empresas brasileiras produtoras de celulose (a maior parte oriunda do eucalipto) são referência em relação às melhores práticas internacionais e têm como principais forças: base Florestal altamente produtiva e integrada à indústria”, HORA (2017). Estas frases nos demonstram que as principais empresas brasileiras estão entre as líderes globais nos segmentos de celulose de mercado, devido a sua competitividade no setor florestal, dando outra vantagem comparativa ao produto.

5. CONCLUSÃO

O término do estudo nos fez compreender que sim, é totalmente possível a utilização das teorias clássicas nos dias atuais para compreensão das vantagens que um país possui, em um bem ou serviço em relação a outro. As aperfeiçoações criadas desde o primeiro a idealizar estes conceitos Adam Smith passando por aperfeiçoações de David Ricardo, mostram que em um planeta globalizado onde a tecnologia tem agilizado muitos processos é importante sempre rever o que caracterizado como eficiente e eficaz nos processos de trabalho num país a fim de se evitar desperdício de tempo e dinheiro na produção de um bem. Sendo assim podemos entender que ao aplicarmos a teoria nos dias atuais é possível provar que um país continua no comércio internacional produzindo um bem na qual é eficiente mesmo não sendo nos demais bens GILPIN (2002)

Partindo deste princípio vemos que também é importante que o Brasil se atente em como produz e no que de fato está focado em produzir, evitando assim desperdícios de tempo e dinheiro, fazendo acordos internacionais sólidos e com parceiros fortes algo que de fato o Brasil não tem feito nos últimos anos na quantidade que poderia.

Aplicando os estudos das teorias criadas de maneira correta, o País tem mais um motivo para esperar resultados cada vez prósperos nas suas negociações sobre papel e celulose, visto que condições climáticas já possui e grandes avanços tem registrado no setor ultimamente, bem como afirma JACKSON (2019) esses fatores contribuem para a fabricação de uma matéria-prima de qualidade e baixo custo com alto índice de produtividade.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus que nos tem dado força, sabedoria e condição para chegarmos até esta de nosso curso, aos nossos familiares que se fizeram presentes a todo

momento nos apoiando e ajudando e incentivando nos estudos, aos amigos e professores que estiveram do nosso lado durante a elaboração deste estudo e a organização do evento por abrir este espaço para que demonstremos nosso trabalho.

REFERÊNCIAS

CELULOSE ONLINE. **Exportação de celulose dobra e atinge US\$ 944 milhões.** 10/julho/2018. Disponível em: <<https://www.celuloseonline.com.br/exportacao-de-celulose-4/>>. Acesso em: 18 novembro 2018.

DARAYA, V.– **Qual o futuro do mercado de papel e celulose no Brasil?**. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/economia/qual-o-futuro-do-mercado-de-papel-e-celulose-no-brasil/>>. Acesso em: 13 Novembro 2019

DEPEC– **Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos, Bradesco.** Disponível em: <[infset_papel_e_celulose.pdf](#)>. Acesso em: 25 outubro 2019

DEPEC. **Papel e Celulose.** Disponível em: <https://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_papel_e_celulose.pdf>. Acesso em: 28 novembro 2018.

FEP. **Teoria clássica do comércio internacional** Disponível: <https://www.fep.up.pt/disciplinas/lec207/Apoio/EI_Classicos.pdf> Acesso em: 24 setembro 2018

FUNAG. **Comércio Internacional** Disponível em: <<http://funag.gov.br/loja/download/864-com%C3%A9rcio-internacional.pdf>> Acesso em 26 setembro 2018

HORA, André Barros. **Panorama Setorial 2030.** Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/14241/2/Panoramas%20Setoriais%202030%20-%20Papel%20e%20celulose_P.pdf>. Acesso em: 18 novembro 2018

GUZZI, E. MOREIRA, A. LEITE A. **Relações Econômicas Internacionais.** Paraná: Editora e Distribuidora Educacional S/A. 2017

PORTUAL. **Entenda a diferença entre comércio exterior e comércio internacional.** Disponível em: <<https://www.portual.com.br/blog/comercio-exterior-e-comercio-internacional/>, 2018>. Acesso em 23 setembro 2018

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. **O que é Exportação?** Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/despacho-aduaneiro-de-exportacao>>. Acesso em 18 novembro 2018

REMADE. **Principais Países Importadores de Celulose Brasileira.** Disponível em <<http://www.remade.com.br/banco-dados/34/mercado-externo/principais-paises-importadores-de-celulose-brasileira---us-fob---2018>>. Acesso em: 25 outubro 2019

REVISTA FERROVIÁRIA. **Brasil avança no ranking mundial de celulose** Disponível em: <<http://www.revistaferroviaria.com.br/index.asp?InCdEditoria=2&InCdMateria=25511> >. Acesso em 28 novembro 2018

SEGOMEL. **Cresce exportações no setor de papel e celulose em um ano no brasil, aponta pesquisa** Disponível em: <<https://www.segomel.com.br/conteudo/cresce-exportacoes-do-setor-de-papel-e-celulose-cresceu-em-um-ano-aponta-dados.html>>. Acesso em 24 outubro 2018

SILVA. **Notas sobre Economia Ricardiana** Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/pensamentorealidade/article/viewFile/8462/6274> > Acesso em 24 setembro 2018

SUZANO Papel e Celulose. **Institucional**. Disponível em: <<http://ri.suzano.com.br/a-companhia/estrategia-e-vantagens-competitivas>>. Acesso em: 18 novembro 2018.